

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

A Decolonialidade nos Livros Didáticos de Sociologia: Entre a legislação e os materiais didáticos

Vitória Marinho Wermelinger

A presente pesquisa, ainda em andamento, tem como tema a presença de conteúdos que promovam a representatividade étnica, racial e cultural dos povos colonizados no Brasil, assim como é proposto pelas Leis 10.639/03 e 11.645/08 (Leis que garantem a inclusão da temática “História e Culturas Afro-Brasileira, Africanas e indígenas” no currículo), nos Livros Didáticos de Sociologia disponibilizados pelo Plano Nacional do Livro Didático de 2018. Os objetivos da pesquisa consistem em analisar como o as culturas afro-brasileiras, africanas e indígenas se fazem presentes nestes materiais didáticos, buscando entender se essas culturas aparecem de acordo com o proposto pelas leis citadas anteriormente, de modo a contribuir para a promoção de uma educação decolonial e intercultural. O trabalho tem como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental), uma vez que sua construção se dá a partir da análise de obras que tratam sobre o tema e de documentos, como as leis 10.639/03, 11.654/08 e os Livros Didáticos de Sociologia pelo PNLD de 2018. A primeira etapa da pesquisa consiste no aprofundamento da pesquisa bibliográfica e em uma análise inicial dos Livros Didáticos, para então se iniciar o tratamento dos dados obtidos através desta análise documental. Até o presente momento foi possível constatar a partir dos dados obtidos a carência de uma abordagem que apresente uma imagem positiva destes grupos nas obras, de forma que realmente valorize culturas que enfrentam um longo histórico de discriminação.

Palavras-chave: Decolonialidade; Sociologia; Livros Didáticos; Leis 10.639/03 e 11.645/08.

Instituição de fomento: FAPERJ, UENF, .

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

**LA DESCOLONIALIDAD EN LOS LIBROS DE TEXTO DE SOCIOLOGÍA: ENTRE LA
LEGISLACIÓN Y LOS MATERIALES DIDÁCTICOS**

Vitória Marinho Wermelinger

Esta investigación, aún en proceso, tiene como tema la presencia de contenidos que promueven la representación étnica, racial y cultural de los pueblos colonizados en Brasil, según lo propuesto por las Leyes 10.639 / 03 y 11.645 / 08 (Leyes que garantizan la inclusión de temáticas " Historia y culturas afrobrasileñas, africanas e indígenas "en el plan de estudios), en los libros de texto de sociología proporcionados por el Plan Nacional de Libros de Texto 2018. Los objetivos de la investigación son analizar cómo las culturas afrobrasileña, africana e indígena están presentes en estos materiales didácticos, buscando comprender si estas culturas aparecen de acuerdo con lo propuesto por las leyes mencionadas, para contribuir a la promoción de una educación descolonial e intercultural. El trabajo utiliza como metodología la investigación bibliográfica y documental, ya que su construcción se basa en el análisis de trabajos que abordan el tema y documentos, como las leyes 10.639 / 03, 11.654 / 08 y los Libros de Texto de Sociología del PNLD de 2018. Primera etapa de la investigación consiste en profundizar la búsqueda bibliográfica y un análisis inicial de los libros de texto, para luego comenzar a procesar los datos obtenidos a través de este análisis documental. Hasta el momento, se ha podido comprobar a partir de los datos obtenidos la falta de un enfoque que presente una imagen positiva de estos grupos en los trabajos, de una manera que realmente valore las culturas que enfrentan una larga historia de discriminación.

Palabras-clave: Descolonialidad; Sociología; Libros de texto; Leyes 10.639/03 y 11.645/08.

Institución de fomento: FAPERJ, UENF.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

**A Decolonialidade nos Livros Didáticos de Sociologia: Entre a legislação
e os materiais didáticos**

Introdução – Apresentação

Apesar de o colonialismo chegar ao fim, com a dissipação da dominação de um povo pelo outro por vias políticas, militares e administrativas, surge a colonialidade, que bem como elucida Bernardino- Costa (2018), resulta do colonialismo moderno, constituindo um padrão de poder no qual a noção de raça e o racismo se firmaram como princípios organizadores das relações de poder no sistema-mundo. A decolonialidade aparece para questionar a persistência da epistemologia colonizada, buscando um pensamento crítico que auxilie a emancipação da opressão e dominação, associando cultura, política e economia, visando construir um campo progressista que valorize epistemologias locais em detrimento das epistemologias impostas pelo legado colonial (Reis e Andrade, 2018). Ao passo que se universaliza a educação básica e se democratiza o acesso ao Ensino Superior, entram nas escolas e universidades indivíduos que foram historicamente invisibilizados como sujeitos de conhecimento (GOMES, 2012). E é a partir da entrada destes sujeitos no ambiente escolar e universitário que os currículos e materiais didáticos elaborados sob uma lógica colonizada e que acabam por exercer um papel colonizador, passam a ser questionados, uma vez que os grupos sociais que se encontram à margem da sociedade (afrodescendentes e indígenas) normalmente são silenciados ou estereotipados no currículo (SANTOMÉ, 1995). Nesse contexto, uma antiga demanda do Movimento Negro é finalmente atendida, através da criação da Lei 10.639/03 e posteriormente a Lei 11.645/08, que segundo Nilma Lino Gomes (2012), reivindicam a descolonização dos currículos da educação básica e superior, no que diz respeito à África, aos afro- brasileiros e à cultura indígena, reconhecendo o povo negro e indígena como grupos fundamentais para a formação da sociedade brasileira e que possuem uma história de lutas e conquistas que deve ser contada.

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

A presente pesquisa tem como tema a decolonialidade nos Livros Didáticos de Sociologia do Ensino Médio e o objetivo geral é analisar a presença de conteúdos que promovam a representatividade étnica, racial e cultural dos povos colonizados no Brasil nos livros didáticos de Sociologia disponibilizados pela Programa Nacional do Livro Didático de 2018, e que estão no marco das Leis 10.639/03 e 11.645/08. Os objetivos específicos consistem em: 1) Compreender os conteúdos que promovem a representatividade étnica, racial e cultural dos povos colonizados no Brasil, a partir das leis 10.639/03 e 11.645/08; 2) Analisar em que medida as temáticas étnico-raciais e culturais vigentes nas leis citadas acima se fazem presentes nos Livros Didáticos de Sociologia do PNLD de 2018. Em fase inicial, utilizou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica e documental, a partir da qual foi realizada uma breve análise dos livros didáticos, sendo possível identificar em quais temas a discussão sobre as culturas afro- brasileiras e indígenas se fazem presentes nas obras. Neste segundo momento, está sendo realizado um estudo de bibliografias sobre o debate decolonial e sobre o pensamento social brasileiro, para que em seguida seja feita uma seleção das temáticas étnico-raciais e culturais vigentes nas leis 10.639/03 e 11.645/08, e, posteriormente, realizar-se uma análise mais aprofundada dos livros e o tratamento dos dados obtidos com a pesquisa.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais no contexto brasileiro contemporâneo: dilemas e resistências

Resultados

Os Livros Didáticos são distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para as escolas públicas de todos os municípios do Brasil, se consolidando como um dos principais recursos didáticos utilizados pelas escolas. Como pontua Célia Cassiano (2014), o PNLD consiste em um programa do Governo Federal que avalia e disponibiliza gratuitamente materiais didáticos, literários, pedagógicos e outros recursos que auxiliem na prática educativa. O processo de avaliação dos Livros Didáticos de Sociologia do PNLD de 2018 iniciou-se em 2015 e teve validade durante o triênio 2018-2020. Cinco livros foram aprovados para estarem disponíveis para escolha no PNLD, a saber: Sociologia; Sociologia Hoje; Tempos Modernos, Tempos de Sociologia; Sociologia em Movimento e Sociologia para Jovens do Século XXI.

Em uma análise inicial observa-se que o livro “Sociologia” traz um bom trabalho de reflexão sobre o processo de colonização em capítulos específicos, todavia as culturas indígenas brasileiras foram pouco abordadas. Os capítulos que trazem as temáticas étnico-raciais e decoloniais mais detalhadamente são o 2 (Viver em Sociedade: desafios e perspectivas das ciências sociais), 6 (A cultura e suas raízes) e tais temáticas aparecem transversalmente nos capítulos 7 (Sociedade e religião), 8 (Cidadania, política e Estado) e 10 (Educação, escola e transformação social).

O livro “Sociologia Hoje” no primeiro capítulo trata a colonização como um encontro entre Europa, Ásia, América e África que possibilitou a construção do sistema social atual, sem fazer muitas críticas. Todavia, o mesmo capítulo também fala sobre como o ocidente se entende como um referencial de civilização em detrimento de outras culturas. Os capítulos que mais abordam uma temática decolonial e étnicorracial são o 2 (Padrões, Normas e Culturas), 4 (Antropologia Brasileira) e 9 (Sociologia Brasileira).

Na obra “Tempos Modernos, Tempos de Sociologia” nota-se que, assim como nos outros livros, as questões étnico-raciais são abordadas em capítulos específicos. Porém, o livro se mostra insuficiente em relação à racialização de diversos debates que carecem deste recorte, como quando trata de questões antropológicas sobre racismo e evolucionismo cultural. Os capítulos que apresentam uma maior incidência de conteúdos que tratam de uma temática racial são os capítulos 14 (Brasil, mostra a tua cara!), 15 (Quem faz e como se faz o Brasil?), 18 (Desigualdades de várias ordens) e 22 (Interpretando o Brasil).

O livro “Sociologia em Movimento” apesar de trazer poucos capítulos que tratam sobre questões referentes a temáticas decoloniais e étnicorraciais, traz uma abordagem muito completa e bem elaborada. Os capítulos em que tais temáticas são tratadas com profundidade são os capítulos 2 (A sociologia e a relação entre indivíduo e sociedade), 5 (Raça, etnia e multiculturalismo) e 10 (Estratificação e desigualdades sociais).

O “Sociologia para Jovens do Século XXI” aborda as temáticas étnico-raciais mais profundamente nos capítulos 6 (“Ser diferente é normal”: as diferenças), 21 (“Onde você esconde seu racismo?” Desnaturalizando as desigualdades raciais) e 24 (“Tudo se chama nuvem, Tudo se chama rio”: nossos ancestrais, primeiros habitantes do Brasil). Outros capítulos que abordam questões como cidadania, religiosidade e identidades sociais e culturais a temática racial acaba por ser abordada, mas de forma indireta e por vezes as culturas afro-brasileiras e indígenas são apenas citadas, carecendo de maior contextualização e aprofundamento.

Discussão

Pode-se dizer que os livros didáticos de Sociologia disponibilizados pelo PNLD de 2018, apresentam as culturas afro-brasileira e indígenas, bem como uma problematização acerca do fenômeno da colonização. Mesmo que em algumas obras tais temáticas apareçam de forma resumida,

Sociologia Política e as dinâmicas sociais no contexto brasileiro contemporâneo: dilemas e resistências

é possível observar que houve um avanço no PNLD de Sociologia de 2018 no que diz respeito à representatividade cultural nos livros didáticos de Sociologia. Entretanto, é importante sinalizar que alguns aspectos do debate étnico-racial são negligenciados nestes materiais. Observou-se que as culturas afro-brasileiros e indígenas têm suas histórias representadas, principalmente, nos capítulos que tratam a temática do preconceito e da discriminação, no entanto, a valorização dessas culturas também se mostra como um passo fundamental no avanço da educação multicultural e antirracista. Isso demonstra que bem como indica Sacristán (1998), para que se alcance uma educação emancipadora e decolonial e para que a escola não se torne (ou se mantenha) um instrumento de homogeneização e assimilação da cultura eurocêntrica dominante, é fundamental que os interesses de todos estejam representados nos conteúdos e materiais didáticos.

Conclusão

Até o presente momento foi possível constatar que as obras trazerem uma abordagem que dialoga relativamente com as leis 10.639/03 e 11.645/08, incorporando assuntos e temáticas que se aproximam dos seus objetivos, o que certamente trata-se de um grande avanço no que diz respeito a representação de negros e indígenas enquanto protagonistas de sua história e cultura, contudo, duas observações cabem a essa análise. Uma das principais percepções acerca dos livros didáticos analisados é que a história dos movimentos negros e indígenas brasileiros não se fazem presentes em todas as obras. Também é possível notar que as culturas afro-brasileira e indígenas, propriamente ditas não têm muito espaço na obra, pois sempre são citadas ou referenciadas a partir de temas que estão associados às mazelas sofridas por estas populações. Tais observações mostram que os materiais didáticos carecem de uma abordagem positiva das culturas afro-brasileira e indígenas.

Referências Bibliográfica

ARAÚJO, Silvia Maria de, BRIDI, Maria Aparecida, MOTIM, Benilde Lenzi. **Sociologia**. 2ª ed. São Paulo: Ed. Scipione, 2016.

BERNARDINO-COSTA, J. Decolonialidade, Atlântico Negro e Intelectuais Negros Brasileiros: em busca de um diálogo horizontal. **Revista Sociedade e Estado**, v. 33 n. 1, p.119-137, 2018.

BOMENY, Helena et al. **Tempos Modernos, Tempos de Sociologia**. 3ª ed. São Paulo: Ed. Do Brasil, 2016.

CASSIANO, Célia Cristina de F. Materiais Didáticos e Ensino na Escola Básica: Impactos no Currículo e na Produção Editorial Brasileira. In: **Remate de Males**. Campinas-SP, (34.2): pp. 375-396, Jul./Dez. 2014.

GOMES, Nilma Lino. Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos currículos. **Currículo sem Fronteiras**, [s.l.], v.12, n.1, p. 98-109, jan/abr 2012. Disponível em: <http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/11/curr%C3%ADculoerela%C3%A7%C3%B5es-raciais-nilma-lino-gomes.pdf>. Acesso em 13 ago 2019.

MACHADO, Igor J. R., AMORIM, Henrique, BARROS, Celso Rocha de. **Sociologia Hoje**. 2ª ed. São Paulo: Ed. Ática, 2016.

FDSP VI
Fórum Discente
de Sociologia
Política - UENF

26 e 27
NOV

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

OLIVEIRA, Luiz Fernandes de, COSTA, Ricardo Cesar Rocha da. **Sociologia para Jovens do Século XXI**. 4^a ed. Rio de Janeiro: Ed. Imperial Novo Milênio, 2016.

REIS, Maurício de N.; ANDRADE, Marcilea F. F. de. O pensamento decolonial: análise, desafios e perspectivas. **Revista Espaço Acadêmico**, Maringá: UEM, n.202, p.1-11, mar.2018.

SACRISTÁN, Gimeno. **Currículo e identidade social**: territórios contestados. In: DA SILVA, Tomaz Tadeu.

SILVA, Afrânio et al. **Sociologia em Movimento**. 2^a ed. São Paulo: Ed. Moderna, 2016.